

*Маркелов М.А.,
студент магистратуры
2 курс, Факультет иностранных языков
Самарский государственный социально-педагогический университет
Россия, г. Самара*

СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В СВЕТЕ ПОЛЕВОГО ПОДХОДА

***Аннотация:** В статье рассматриваются особенности английской юридической терминосистемы с точки зрения теории поля. Анализируется специфика терминосистемы как вида поля, дается общая характеристика английской юридической терминосистемы и описывается ее полевая структура.*

***Ключевые слова:** языковая система, теория поля, семантическое поле, терминологическое поле, английская юридическая терминосистема.*

***Annotation:** This study examines various aspects of the English legal terminology system within the scope of the field theory. The defining characteristics of terminological system as a type of field are analyzed; English legal terminological system's general characterization is given, and its field structure is described.*

***Key words:** language system, field theory, semantic field, terminological field, English legal terminological system.*

Вопросы познания человеком действительности, накопления знаний и их систематизации с помощью языковых категорий, а также вопросы языковой категоризации действительности традиционно изучаются в рамках когнитивной лингвистики. Важность исследования вышеупомянутых ментальных процессов обусловлена, в первую очередь, их системообразующими свойствами, способствующими структуризации и

системной организации действительности, отраженной в сознании субъекта познания. Таким способом находит выражение в языке системность, присущая миру и являющаяся одним из его фундаментальных свойств.

Одним из основных методов когнитивной лингвистики является полевой метод; в его рамках проводится анализ лексики как системы, части которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Модели построения связей внутри поля варьируются в различных подходах. Так, связь слов, понятий и концептов может быть ассоциативной (Залевская 1992, Щур 1974, Караулов 2007, Леонтьев 1969), функционально-семантической (Васильев 1997, Бондаренко 1982), семантической (Босов 1981, Уфимцев 1962, Васильев 1997), лингвокультурологической (Паршина 2007, Воробьев 1991), концептуальной (Тарасова 2004, Шафиков 1998, Красных 1998) [4].

Термин *поле* был введен Г. Ипсеном в 1924 году [6]. С тех пор он прочно закрепился в лингвистике и стал использоваться языковедами по всему миру; полевая модель в ее различных интерпретациях нашла широкое применение в трудах ряда ученых. Фундаментом теории поля является представление о семантической связи лексических единиц языка друг с другом, а ее результативность подчеркивается возможностью реализации в понятии «поле» основной идеи о наличии определенной структурной величины, объединяющей всю лексику того или иного языка в систему, в которой каждая отдельная лексема состоит в отношении к этой величине как к доминантной семе лексического значения [1].

Одним из исследуемых полей является терминологическая система, и, в частности, английская юридическая терминологическая система, которая рассматривается в нашей работе.

Термин как слово, выполняющее особую функцию именованного специального понятия, находится в неразрывной связи с другими терминами в рамках определенной терминосистемы. Он существует и реализует свои функции постольку, поскольку существует сама терминологическая система,

и только в рамках этой системы термин является таковым. За пределами терминосистемы термин детерминологизируется, то есть переходит в состав общеупотребительных единиц языка. Общеупотребительные лексические единицы, в свою очередь, также могут переходить в разряд терминологии посредством процесса терминологизации. Подобные свойства мобильности, присущие как терминам, так и общеупотребительным единицам языка свидетельствуют о тесном взаимодействии общего языка и терминологии [5].

Терминологическая система в семасиологической структуре входящих в нее единиц отражает отношения, которые объективно существуют в кругу именуемых понятий [2]. Совокупность связей внутри системы понятий, отражающаяся на связи между терминами и определяет структуру терминосистемы. Термины объединяются в группы, различные по формальным признакам и обозначаемым ими понятиям, занимая таким образом свое место в терминосистеме.

Основные требования к терминосистеме, согласно Д.С. Лотте, – систематичность, отчетливость, понятливость и точность. Терминосистема должна основываться на определенной классификации понятий, обладать необходимостью выделения основных термилируемых признаков и понятий, единицы терминосистемы должны отражать свою специфичность и единство термилируемого понятия с другими. [3].

Основой английской юридической терминосистемы является система специальных юридических понятий, реализованных в знаковой форме и особым образом организованных логически и функционально. Центральным элементом данной системы понятий является основное понятие, от которого расходятся все другие понятия, обозначающие смежные предметы и явления правовой действительности, а также отдельные виды, признаки и функции соответствующих явлений. По нашему мнению, ключевым понятием всей английской юридической терминосистемы является понятие, совмещающее в себе значения права и закона – *law*. Данное понятие окружают смежные с ним

понятия, корреспондирующие отраслям права (*Constitutional law, Civil law, Administrative law*) и понятия, соответствующие конкретным законодательным актам (*act, ordinance, title, charter, order*), которые означают материальное выражение закона и конкретизацию отдельных его положений.

Для английской юридической терминосистемы характерна системность и строгая логическая взаимосвязь элементов. Этому способствует строгое разделение на понятийном уровне ветвей власти (*branches of government*) и отраслей права (*branches of law*). Будучи зафиксированным в законодательстве, это разделение устанавливает четкую логическую систему отношений правовых понятий, их соподчинение и взаимообусловленность. Отдельные законодательные акты, регулирующие качественно однородную группу общественных отношений, образуют логически упорядоченную систему по предмету своего правового регулирования. Термины, обслуживающие эту логически выстроенную систему, тоже по большей части логически связаны и упорядочены.

Согласно теории поля, английское юридическое терминопole по своей структуре состоит из ядра (центра) и периферии. Ядро включает большинство мотивационно прозрачных терминов, таких как *tax base, tax law, joint will, civil law* etc. Английское юридическое терминопole также включает несколько микротерминопoleй, соответствующих наиболее знаковым предметам и явлениям в системе правовых понятий. В частности, микрополя, соответствующие основным отраслям права (конституционное, административное, гражданское, семейное, финансовое право и другие) и основным юридическим явлениям (судопроизводство, административный процесс, гражданский процесс, бракоразводный процесс, банкротство и другие). В качестве иллюстрации, рассмотрим микротерминопole под названием “court”. Отражая структуру поля более высокого порядка, в центре данного микротерминопoleя находятся термины *judge, claimant (plaintiff)*,

defendant (accused), prosecutor, далее, по направлению от ядра к периферии располагаются courtroom, jury, witness, defence lawyer, trial, evidence etc.

Таким образом, терминологическое поле представляет собой сложную лингвистическую среду существования терминов, структура которой включает ядро (центр) поля, периферию поля, измерения поля, семантические отношения его конститuentов и отношения данного поля с другими полями. В рамках терминопля термин реализует свойственную ему особую функцию наименования специального понятия и проявляет свои основные характеристики. Английская юридическая терминосистема во многом обусловлена системой правовых понятий, лежащей в основе и определяющей понятийную, семантическую и логическую структуру и взаимосвязь терминов внутри системы. Строгая логическая структура терминосистемы свидетельствует о высоком уровне ее организации и систематизированности.

Использованные источники:

1. Башарина, А.К. Понятие «Семантическое поле» / А.К. Башарина // Вестник Северо-Восточного федерального ун-та им. М.К. Аммосова. – 2007. – № 1. – С. 93-96.
2. Винокур, Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Г.О. Винокур // Труды Московского ин-та истории, философии и литературы. Филологический ф-т. Т. 5. – М., 1939. – С. 3 – 54.
3. Лотте, Д.С. Образование и правописание трех элементных научно-технических терминов / Д.С. Лотте. – М.: Наука, 1968. – 119 с.
4. Стойкович, Г.В. Концепт «бизнес» в английском языке в свете полевого подхода / Г.В. Стойкович, Э.Ю. Гусева // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2010. – № 5. – С. 218-222.
5. Хакимова, Г.Г. Термин как лингвистическая единица, термин в рамках теории терминопля / Г.Г. Хакимова // Вестник Башкирского гос. ун-та. – 2013. – № 4. – С. 1136-1142.

6. Ipsen, G. Der Alte Orient und die Indogermanen / G. Ipsen // Festschrift für W. Streitberg. – Heidelberg, 1924. – P. 30 – 45.